

CERTIFICADO DE REGISTRO OBRA LITERARIA INEDITA

Página 1 de 1

1. DATOS DE LAS PERSONAS

AUTOR

Nombres y Apellidos DANIEL OSVALDO GAMBOA GRANADOS **No de identificación CC** 88031269
Nacional de COLOMBIA
Dirección COVEÑAS-SUCRE **Ciudad:** TOLÚ

2. DATOS DE LA OBRA

Título Original ENTRENANDO LA INTELIGENCIA HUMANA
TRAINING HUMAN INTELLIGENCE
Año de Creación 2025

CLASE DE OBRA INEDITA
CARACTER DE LA OBRA OBRA INDIVIDUAL
CARACTER DE LA OBRA OBRA ORIGINARIA
AMBITO LITERARIO INTERES GENERAL

3. OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA

4. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos DANIEL GAMBOA GRANADOS **No de Identificación C.C** 88031269
Nacional de COLOMBIA **Ciudad** TOLÚ
Dirección COVEÑAS-SUCRE **Teléfono** 3103534529
Correo electrónico ALAKRANB@GMAIL.COM **Medio Radicación** REGISTRO EN LINEA
En representación de EN NOMBRE PROPIO **Radicación de entrada** 1-2025-182085

MARIA FERNANDA CARDENAS NIEVES
JEFE OFICINA DE REGISTRO (E)

MFCN

Descargado a través de www.registroenlinea.gov.co, el 2 de Febrero de 2026 a las 08:52:44

Nota: El derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial (artículo 7o. de la Decisión 351 de 1993).